

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 300 sahifa,
1-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Milliy xarakter tushunchasining pedagogik va aksiologik talqini.....	10
Usmonova Muattar Bahadirjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zini o'zi anglashida muloqotning o'rni	14
Yaxshiboyeva Zuhra, Pardayeva Munisa	
Maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy usullari	17
Dilsora Shodmonova	
Педагогические предпосылки развития билингвизма у детей в дошкольных образовательных учреждениях	24
Истамова Нигора Азимжановна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida neyrogimnastika texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik asoslari.....	29
Saidova Nigora Olimovna, G'ulomova Shaxnoza Abdusalom qizi	
Jismoniy tarbiya va sport: iqtidorli yoshlarni tanlash, saralash va ularni maqsadli tayyorlashning zamonaviy yo'llari.....	32
Muxamedjanov Shovkat Muxrumovich	
Yoshlar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida tarixiy xotira, milliy meros va qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	36
Nomozov Muhammadyusuf Meyliqul o'g'li	
Sport tashkilotlarida rahbarlik qilish va boshqarish.....	40
Artikov Xayrulla Baxtiyarovich	
Formation and Development Stages of Terminology as a Scientific Discipline	44
Lola Mannobova	
Lexicographic Features of Onomastic Units in English and Uzbek Dictionaries	48
Berdiyeva Mashhura Tulqin qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qobiliyat, qiziqish va o'rganish usullarini hisobga olgan pedagogik metodlar va dars rejaları	51
Abdullaeva Gulmira, Egamberganova Yorqinoy Ollobergan qizi	
Disputning ingliz romanlaridagi pragmatik va lingvokulturologik ko'rinishlari	55
Abdumalikova Diyoraxon Rafiqjon qizi	
O'yin texnologiyalarining aqliy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni	59
Abdunazarov Abdumutal Olimovich	
Auditoriyada va auditoriyadan tashqari jarayonda talabalar ijtimoiylashuvini rivojlantirish mexanizmlari	64
Alimova Gulrux Farhod qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda interaktiv o'yin texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	70
Axtamova Mohinur O'tkir qizi	
Oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlashda mahalla va ijtimoiy xizmatlarning o'rni	74
Dumarova Gulfira Kozimbekovna, To'liqinova Muxlisaxon Jamshid qizi	
O'zbek milliy romanchiligida tarixiy haqiqat va badiiy talqin (Xayriddin Sultonning "Yaldo kechasi" romani misolida)	78
G'aybulloyeva Parvina Samandar qizi	
Aqli zaif bolalarda kommunikativ faoliyatning ontogeneza shakllanishi	82
Hamraqulova Durdona Dilshod qizi	
Neuroeducation va Phygital Learning asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv faolligini rivojlantirish metodikasi	87
Hikmatova Yulduz Nuritdinovna	

Autizm spektri buzilgan bolalarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvining nazariy asoslari	91
<i>Shodmanxojiyeva Iroda Ne'matulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda o'yin texnikalarining roli	95
<i>Jamolova Farida Fatillo qizi</i>	
Ta'lim qardosh tillarga yo'naltirilgan mtt direktorining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlari (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida)	98
<i>Jumagulova Gulziya Madiyarovna</i>	
Oliy ta'limda talabalarning raqamli taqdimot va ommaviy nutq ko'nikmalarini axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish	103
<i>Junaydullayev Oxunjon Kaxorjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'yin texnologiyalari orqali nutq malakalarini rivojlantirish	107
<i>Maqsuda Maxsudovna Murodova</i>	
O'zbek tilida "nur" so'zining ko'chma ma'nolari	113
<i>Maxbuba Axatova</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda raqamli texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	116
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Nosirova Dilfuza Sa'dullayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutqini shakllantirishdagi qiyinchiliklar	120
<i>Nabiyeva Xilola Abdulmuratovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari... ..	123
<i>Niyozova Maftuna Normaxmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida "Tarbiya" fanini tabiiy fanlar bilan integratsiyalash asosida ekologik tafakkurni shakllantirish.....	126
<i>Norbo'tayeva Iroda Yunusovna</i>	
Suzish vositalari yordamida talabalarning qo'l va oyoq mushaklarini rivojlantirish metodikasi	130
<i>Nosirov Sardor To'lqinjon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarning metakognitiv kompetensiyasini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	134
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	137
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar nutqida noverbal vositalarning roli	142
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi, Maqsudboyeva Dilbar Olimjon qizi</i>	
Texnologiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvning pedagogik zarurati va nazariy asoslari	146
<i>Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich</i>	
O'zbekistonning zamonaviy ta'lim muhitida o'zbek-rus bilingvizmi sharoitida o'quvchilar nutqining psixolingvistik xususiyatlari.....	149
<i>Qurdasheva Bonu Bexzod qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida prosotsial xulq-atvor namoyon bo'lishining o'rganilishi	153
<i>Rahimova Sarvinoz Odilboy qizi</i>	
Musiqqa fanlarini o'qitishda inquire-based learning texnologiyasidan foydalanish metodlari.....	157
<i>Raximova Dilbar Rizakulovna</i>	
Maktab rahbarining qaror qabul qilish uslubi pedagogik jamoa ijtimoiy faolligini rivojlantirish omili sifatida..	161
<i>Raximova Maryam O'tkir qizi</i>	
Yosh sportchilarda yurak-qon tomir tizimining morfofunksional adaptatsiyasi va sportchi yuragi fenomeni..	173
<i>Alimova Nasiba Adxamovna</i>	
Mintaqaviy iqtisodiyotda turizm klasterlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	179
<i>Kurbonova Kamola Ilxomovna</i>	
Nutq madaniyati va notiqlik san'ati	183
<i>Mamadaliyeva Lola Shailyasovna</i>	
Molekulyar fizikada klasster yondashuvi asosida masalalar yechish samaradorligini oshirish	188
<i>Mirzamuratov Baxodir Fayzullayevich</i>	
Oliy o'quv yurtlari, sport tashkilotlari va sport marketingi tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning zarurati.....	192
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini texnologiya darslarida turli materialdan amaliy ishlarni tashkil qilish metodikasi	195
<i>Sanakulov Xamrakul Rizakulovich, O'roqova Nigina Botirjon qizi, Xoliqulova Ozoda Shuxratovna</i>	
Modern Teaching Methods in English Language Learning.....	199
<i>Sarvinoz Abdulhakimova</i>	
Erkin Vohidov ijodining o'rganilishi	202
<i>Shahnoza Muhammadiyeva</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy faoliyatni rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	205
<i>Shopulatova Nasiba Umirovna</i>	
Yuqori intensivlikdagi atsiklik yuklamalar ta'sirida futbolchilar organizmi funksional holatining yoshga oid xususiyatlari.....	208
<i>Shukurova Sayyora Sa'dullaevna, Kadirov Abdurashid</i>	
Talabalarda badiiy did va estetik tarbiyasini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	211
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
The Role of Authentic Materials in Teaching English for Specific Purposes: Implications for Tourism Students.....	215
<i>Toshmamatova Marjona Olimjon kizi</i>	
Neyrokognitiv rivojlanish va bolalarning maktabga psixologik tayyorgarligi o'rtasidagi bog'liqlik	220
<i>Toshpo'latova Mahina Farxod qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda terminologik tafakkurni rivojlantirishning nazariy asoslari	224
<i>Umaraliyeva Shahlo Sayfullo qizi</i>	
Artistic Pedagogy as a Basis for Developing Spiritual-Communicative Culture in Student Youth: Pedagogical Foundations	228
<i>Umarova Malika Khisabidinovna, Orifjonova Kamolabonu Kozimbek qizi</i>	
Pragmatic Competence and Cultural Adaptation in EFL Contexts: Challenges and Pedagogical Implications.....	232
<i>Veronica Khatamova</i>	
Ta'lim tojik tilida olib boriladigan maktablarda morfologiya o'qitish muammosi	236
<i>Xojiyeva Iroda Zokirjon qizi</i>	
Innovatsion yondashuv asosida "Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish" modulini o'qitish metodikasi muammo sifatida	240
<i>Zaxro Yo'ldashovna Shanasirova</i>	
Interaktiv topshiriqlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining chet tiliga bo'lgan qiziqishlarini individuallashtirish	246
<i>Nishonova Gulchehra Ravshanjon qizi</i>	
The Role of Project-Based Learning and Artificial Intelligence Technologies in Enhancing Foreign Language Students' Academic Achievement and Motivation.....	250
<i>Olimov Sh. Sh., Zaripov K. Ya.</i>	
Mechanisms for Assessing Academic Achievements in the Finnish Education System and the Possibility of their Adaptation In Schools In Uzbekistan	254
<i>Saytbekova Svetlana Saylaubaevna</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	257
<i>Xoldorova Mashxura G'ulomovna</i>	
Finlyandiya ta'lim tizimida o'quvchilarning o'zlashtirishini baholash mexanizmlari va ularni O'zbekiston maktablarida qo'llash istiqbollari.....	260
<i>Xudaybergenova Zuxra Isakovna</i>	
Jadidchilik harakati va uning pedagogik-ijtimoiy mohiyati hamda tamoyillari	263
<i>Yusupov Ma'mur Ma'rufovich</i>	
Проблемы нравственного воспитания личности в произведениях В. Распутина.....	269
<i>Рахимова Шахзода Равшановна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik omillari	273
<i>Imamova Nasiba Xurramovna</i>	

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	276
<i>Xidirov Faxriddin Fozilovich</i>	
Транслингвальные практики русскоязычных мигрантов в условиях многоязычной среды	280
<i>Рахмонова Нилуфар Уткир кизи</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda leksik-grammatik komponentni diagnostika qilish metodlari	284
<i>Mamatkulova Lobar Tolibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalari asosida bolalarning ta'limiy faoliyatini rivojlantirish.....	288
<i>Norqulova Ma'mura Husniddin qizi</i>	
Nutqdagi fonetik kamchiliklarning o'quv faoliyati va savodxonlikka ta'siri	293
<i>Xikmatova Saboxat Xusniddinovna</i>	
Oliy ta'limda sog'lom psixologik muhitni shakllantirish omillari	296
<i>Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi</i>	

NUTQDAGI FONETIK KAMCHILIKLARNING O'QUV FAOLIYATI VA SAVODXONLIKKA TA'SIRI

Xikmatova Saboxat Xusniddinovna

Nizomiy nomidagi O'zMPU Logopediya kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009-0001-0505-5188

Annotatsiya: Mazkur maqolada fonetik-fonematik kamchiliklarning savod o'rgatish jarayonidagi o'rni, ularni erta aniqlash hamda korreksion-logopedik ishlarni tashkil etishning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, fonetik-fonematik rivojlanishdagi nuqsonlarning o'qish va yozish ko'nikmalarini shakllantirishga ta'siri tahlil qilinib, ularni bartaraf etishga qaratilgan korreksion-pedagogik yondashuvlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: tovush, savodxonlik, fonetik-fonematik rivojlanish, nutq nuqsonlari, o'qish va yozish ko'nikmalari, logopedik korreksiya, nutq rivojlanishi, disgrafiya, disleksiya, korreksion-pedagogik ishlar.

Abstract: This article examines the role of phonetic and phonemic disorders in the process of literacy acquisition and highlights the importance of their early identification and the organization of corrective speech therapy interventions. The study analyzes the impact of phonetic-phonemic developmental disorders on the formation of reading and writing skills and presents correctional and pedagogical approaches aimed at overcoming these difficulties.

Key words: sound, literacy, phonetic-phonemic development, speech disorders, reading and writing skills, speech therapy correction, speech development, dysgraphia, dyslexia, correctional and pedagogical work.

Аннотация: В данной статье раскрывается роль фонетико-фонематических нарушений в процессе обучения грамоте, а также значение их раннего выявления и организации коррекционно-логопедической работы. Проанализировано влияние нарушений фонетико-фонематического развития на формирование навыков чтения и письма, а также представлены коррекционно-педагогические подходы, направленные на их преодоление.

Ключевые слова: звук, грамотность, фонетико-фонематическое развитие, речевые нарушения, навыки чтения и письма, логопедическая коррекция, развитие речи, дисграфия, дислексия, коррекционно-педагогическая работа.

KIRISH

Nutq insonning bilish faoliyati va ta'lim jarayonidagi asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Maktabgacha hamda boshlang'ich ta'lim davrida nutqning fonetik-fonematik jihatdan to'liq shakllanishi savodxonlikni muvaffaqiyatli egallash uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Savodga o'rgatish jarayonidagi masalalar va muammolar A.N. Leontyev, L.S. Vigotskiy hamda S.L. Rubinshteyn tomonidan tadqiq qilingan. Savodga o'rgatish jarayoni maktabgacha yoshdagi bolalar psixofiziologik rivojlanishining asosiy natijalaridan biri bo'lib, maktab ta'limi jarayoniga muvaffaqiyatli moslashishning muhim omili hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

R.E. Levina, L.F. Spirova va G.E. Chirkinalar maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining rivojlanishi hamda savodxonlikni o'zlashtirish qobiliyati o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikka e'tibor qaratadilar. Bu esa savodxonlikni o'rgatish mezoni sifatida nutqiy tayyorgarlikning sifatli bo'lishini taqozo etadi.

Savod o'rgatish maqsadli, yagona va tizimli jarayon bo'lib, uning maqsadi bolani o'qish va yozishni o'zlashtirishga tayyorlashdir.

Yozish - bu og'zaki tilni yozma tilga kodlash jarayonidir.

O'qish esa yozishning teskari jarayoni bo'lib, yozuvni nutqqa aylantirish jarayonidir.

G.A. Kashe o'z asarlarida maktabgacha yoshdagi bolani kelajakdagi savodxonlikka tayyorlash uchun barcha tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish muhimligini ta'kidlagan.

Bolalarni nutq tovushlarini, undosh va unilarni farqlashga, shuningdek, tovushlarni so'z tarkibida ajrata olishga, qo'shimcha ravishda esa so'zlarni bo'g'inlarga, bo'g'inlarni tovushlarga to'g'ri ajrata olishga o'rgatish zarur.

Tovush talaffuzidagi buzilishlar bolaning og'zaki va yozma nutq faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, o'qish va yozish jarayonida turli qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi.

Tovush talaffuzi buzilishlari deganda nutq tovushlarini noto'g'ri talaffuz qilish, almashtirish yoki tushirib qoldirish tushuniladi. Bunday kamchiliklar artikulyatsion apparat faoliyatidagi nuqsonlar, fonematik eshituvning yetarli darajada rivojlanmaganligi yoki markaziy nerv tizimidagi ayrim funksional buzilishlar natijasida yuzaga kelishi mumkin.

N.I. Jinkin ta'rifiga ko'ra, fonematik idrok fiziologik eshitishning tarkibiy qismi bo'lib, insonning nutq tovushlarini tahlil qilish va muayyan fonemalarni farqlash qobiliyatidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Fonematik idrokning yetarli darajada shakllanmaganligi bolalarda tovushlarni bir-biridan farqlash qobiliyatining sust rivojlanishiga olib keladi. Bu esa harf va tovush o'rtasidagi bog'lanishni anglashni qiyinlashtiradi. Savodxonlikni o'zlashtirish jarayonida bola, avvalo, tovushlarni eshitish, farqlash, tahlil qilish va ularni grafemalar bilan bog'lash ko'nikmalarini egallashi lozim. Talaffuz buzilishlari bo'lgan bolalarda ushbu jarayon murakkab kechadi.

Masalan, "s-sh", "r-l", "b-p" kabi o'xshash tovushlarni farqlashdagi qiyinchiliklar yozuvda harflarni almashirib yozish, tushirib qoldirish yoki noto'g'ri qo'llash holatlariga sabab bo'ladi. Natijada yozma nutqda disgrafik va disleksik xatolar kuzatiladi. Nutq tovushlari talaffuzidagi kamchiliklar bolaning nafaqat til faoliyatiga, balki uning psixik rivojlanishiga ham ta'sir qiladi.

Bunday bolalarda o'ziga ishonchsizlik, muloqotga kirishishda tortinchoqlik hamda o'quv motivatsiyasining pasayishi kuzatilishi mumkin. Ayniqsa, sinf jamoasida noto'g'ri talaffuz sababli tengdoshlari tomonidan tanqidga uchrashi bolaning emotsional holatiga salbiy ta'sir etadi. Shu sababli tovush talaffuzi buzilishlarini erta aniqlash va korreksion-logopedik ishlarni tizimli tashkil etish muhim hisoblanadi.

Korreksion-logopedik ish jarayonida didaktik o'yinlar katta ahamiyatga ega. Bu, birinchi navbatda, ularning asosiy maqsadi o'qitish ekanligi bilan bog'liq. Didaktik o'yin davomida bola logoped tomonidan taklif qilingan vazifani to'g'ri bajarishi kerak va bunda unga o'yin jarayoni, ertak qahramoni yoki o'yinchoq yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Fonematik idrokni rivojlantiradigan, savodxonlikni o'zlashtirishda xatolarsiz yozish va o'qishga tayyorlashga yordam beradigan, o'quvchilarda disgrafiya va disleksianing oldini olishga qaratilgan bir necha metodikalarni tavsiya etish mumkin.

1. "Tovush yashirinib oldi" o'yini

Logoped: "So'z oxirida A tovushini eshitganingda qo'lingni ko'tar".

Logoped bir nechta so'zlarni aytadi: o'tin, mashina, sut, yulduz, deraza, ruchka, parda va hokazo.

- jarangli va jarangsiz undoshlarni farqlash;
- birinchi va oxirgi tovushni topish.

2. "Quruvchilar" o'yini

Logoped: "Agar A tovushini eshitsang, A harfini yoz; tovush bo'lmasa, chiziqcha qo'y; ushbu so'zlarni eslab qol va talaffuz qil", kabi topshiriqlar beradi.

Mashqning ikkinchi qismi eshitish xotirasini rivojlantiradi. Agar bola yozuv jarayonini hali o'zlashtirmagan bo'lsa, turli bayroqchalardan foydalanish mumkin: agar so'zda A tovushi bo'lsa, bayroq yuqoriga ko'tariladi, agar bo'lmasa, yon tomonga tushiriladi.

3. "Kim ko'proq so'z o'ylab topadi" o'yini

Logoped: "U tovushi bilan boshlanadigan so'zni o'ylab top".

4. "So'zlar zanjiri" o'yini

Variantlar:

Har qanday so'zlar;

Mavzu bo'yicha belgilangan so'zlar (shaharlar, gullar, ismlar, jonli otlar va boshqalar).

5. “So‘zlarni uylarga joyla” o‘yini

Har bir uyda turli xil sonli derazalar mavjud: birinchi uyda bitta deraza, ikkinchi uyda ikkita deraza, uchinchi uyda uchta deraza va hokazo.

Logoped: “So‘zni nomla va u qaysi uyda “yashashini” o‘ylab ko‘r. Masalan, “raketa – ra-ke-ta” so‘zi uchinchi uyda yashaydi, chunki so‘z uch bo‘g‘indan iborat bo‘lib, unda uchta unli mavjud. “Fil” so‘zi esa birinchi uyda yashaydi”.

6. “So‘zni to‘plash” o‘yini

“Tarqalgan” harflardan yoki bo‘g‘inlardan so‘zlar yasash.

Bolaga harflarni eslab qolishni osonlashtirish uchun quyidagi usullar tavsiya etiladi:

- katta hajmdagi (5–6 sm) “qiyin” harf yoziladi, bola uni bo‘yaydi;
- plastilindan harflarni hosil qilish;
- kontur bo‘ylab harflarni kesish;
- iplardan harflarni yasash;
- harflarni simdan yasash.

Korreksion ish jarayonida qo‘llaniladigan usullarning xilma-xilligi va qiziqarli nutqiy muhitning yaratilishi maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq kamchiliklarini yanada samarali hamda qisqa muddatda bartaraf etishga yordam beradi, ularning aqliy faoliyatini faollashtiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, nutqdagi fonetik-fonematik kamchiliklar bolalarning savodxonlikni o‘zlashtirish jarayoniga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Tovushlarni noto‘g‘ri talaffuz qilish, fonematik idrokning yetarli darajada rivojlanmaganligi hamda tovushlarni farqlashdagi qiyinchiliklar o‘qish va yozish ko‘nikmalarining shakllanishida muammolarni yuzaga keltiradi.

Savodxonlikni muvaffaqiyatli egallash uchun bolalarda tovush-harf tahlili, fonematik eshituv va nutqiy ko‘nikmalar yetarli darajada rivojlangan bo‘lishi lozim. Shu sababli nutq kamchiliklarini erta aniqlash, korreksion-logopedik ishlarni tizimli tashkil etish hamda didaktik o‘yinlardan samarali foydalanish ijobiy natijalarni ta‘minlaydi. Shuningdek, korreksion mashg‘ulotlarda qo‘llaniladigan innovatsion va qiziqarli metodlar bolalarning nutqiy faolligini oshiradi, o‘quv motivatsiyasini kuchaytiradi hamda savodxonlik ko‘nikmalarini samarali shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Axmedova Z., Ayupova M., Xamidova M. Logopedik o‘yin. T.: 2013.
2. Abduraxmonova, E. O‘yin vositasida o‘quvchilarning bilimini mustahkamlash / E. Abduraxmonova. - Toshkent, 1995. - 50 b.
3. Ayupova M.Yu. “Logopediya”. O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent - 2019-yil
4. Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах - М. Владос, 2004. - 129
5. Смирнова, Л. Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой дидактический материал: пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей / Смирнова, Людмила Николаевна . М. : Мозаика-синтез, 2004. - 56 с. “Мозаика - Синтез”, 2005. - 56 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.